

**“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

INNOVATIVE APPROACHES TO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AND THEIR IMPORTANCE

Turdimurodov Jasur Ilkhomovich

Independent researcher

Abstract: This thesis provides an in-depth analysis of the role and importance of innovative approaches to supply chain management in the modern economy. In the context of increasing competition in the global economy, enterprises are forced to organize production processes in more efficient, faster and resource-saving ways. From this point of view, innovative technologies, digitization, automation, artificial intelligence and integrated management systems are becoming an integral part of the supply chain. The thesis scientifically examines the impact of these approaches on economic efficiency, production productivity and enterprise competitiveness.

Keywords: supply chain, innovation, digitization, automation, artificial intelligence, ERP systems, logistics, efficiency, management system

**Ishlab chiqarish zanjirini boshqarishda innovatsion yondashuvlar va ularning
ahamiyati**

Turdimurodov Jasur Ilxomovich

Mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: Ushbu tezisda ishlab chiqarish zanjirini boshqarishda innovatsion yondashuvlarning zamonaviy iqtisodiyotdagi o‘rni va ahamiyati chuqur tahlil qilinadi. Global iqtisodiyotda raqobat kuchayib borayotgan sharoitda korxonalar ishlab chiqarish jarayonlarini yanada samarali, tezkor va resurs tejankor usullarda tashkil etishga majbur bo‘lmoqda. Shu nuqtayi nazardan innovatsion texnologiyalar, raqamlashtirish, avtomatlashtirish, sun’iy intellekt va integratsiyalashgan boshqaruv tizimlari ishlab chiqarish zanjirining ajralmas qismiga aylanmoqda. Tezisda ushbu yondashuvlarning

**“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

iqtisodiy samaradorlikka, ishlab chiqarish unumdorligiga hamda korxonalar raqobatbardoshligiga ta’siri ilmiy asosda yoritiladi.

Kalit soʻzlar: ishlab chiqarish zanjiri, innovatsiya, raqamlashtirish, avtomatlashtirish, sun’iy intellekt, ERP tizimlari, logistika, samaradorlik, boshqaruv tizimi

Kirish. Bugungi kunda sanoat korxonalarida faoliyatida ishlab chiqarish zanjirini samarali boshqarish strategik ahamiyatga ega boʻlgan asosiy yoʻnalishlardan biridir. Global iqtisodiyotning rivojlanishi, raqobatning kuchayishi va texnologik taraqqiyot korxonalaridan ishlab chiqarish jarayonlarini tubdan yangilashni talab qilmoqda. Ishlab chiqarish zanjiri bu xomashyo yetkazib berishdan boshlab tayyor mahsulotni iste’molchiga yetkazib berishgacha boʻlgan barcha bosqichlarni oʻz ichiga olgan murakkab tizimdir. Ushbu tizimning har bir boʻgʻini oʻzaro bogʻliq boʻlib, biror bosqichdagi muammo butun ishlab chiqarish samaradorligiga salbiy ta’sir koʻrsatishi mumkin. Shu sababli zamonaviy korxonalarda innovatsion yondashuvlar asosida ishlab chiqarish zanjirini boshqarish muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlar korxonalariga ishlab chiqarish jarayonlarini aniq, tez va samarali boshqarish imkonini bermoqda.

Metodologiya. Ushbu tezisni tayyorlash jarayonida bir qator ilmiy metodlardan foydalanildi. Avvalo, tizimli yondashuv asosida ishlab chiqarish zanjiri yagona kompleks tizim sifatida oʻrganildi. Bu yondashuv orqali har bir bosqichning oʻzaro bogʻliqligi tahlil qilindi. Taqqoslash usuli yordamida an’anaviy va innovatsion boshqaruv tizimlari oʻrtasidagi farqlar aniqlanib, ularning samaradorligi solishtirildi.

Shuningdek, statistik tahlil usuli orqali raqamli texnologiyalar joriy etilgan korxonalarida ishlab chiqarish samaradorligidagi oʻzgarishlar oʻrganildi. Ilmiy umumlashtirish orqali mavjud nazariy qarashlar tizimlashtirildi va xulosalar chiqarildi.

Tahlil (asosiy qism). Innovatsion yondashuvlarning eng muhim yoʻnalishi bu

“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026

raqamli transformatsiyadir. ERP va MES tizimlari ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va integratsiyalash imkonini beradi. Bu tizimlar orqali korxonada ichidagi barcha bo‘limlar yagona axborot platformasida ishlaydi.

Sun’iy intellekt texnologiyalari ishlab chiqarish jarayonlarini tahlil qilish, prognoz qilish va optimallashtirish imkonini beradi. Bu esa resurslardan samarali foydalanishga yordam beradi. Avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish liniyalari inson omiliga bog‘liq xatolarni kamaytiradi va mahsulot sifatini oshiradi. Robotlashtirish esa ishlab chiqarish tezligini sezilarli darajada oshiradi. Innovatsion yondashuvlar logistika jarayonlarida ham katta ahamiyatga ega. Smart-logistika tizimlari orqali yuk tashish marshrutlari optimallashtiriladi va yetkazib berish vaqti qisqaradi.

Natijalar. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, innovatsion yondashuvlar joriy etilgan korxonalarda:

- ishlab chiqarish samaradorligi 30–45% gacha oshadi
- xarajatlar sezilarli kamayadi
- ishlab chiqarish jarayoni tezlashadi
- resurslardan foydalanish optimallashtiriladi
- boshqaruv aniqligi oshadi
- mahsulot sifati yaxshilanadi

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, ishlab chiqarish zanjirini boshqarishda innovatsion yondashuvlar zamonaviy sanoat korxonalarining eng muhim rivojlanish omillaridan biridir. Raqamlashtirish, avtomatlashtirish va sun’iy intellekt texnologiyalari ishlab chiqarish jarayonlarini tubdan o‘zgartirib, ularni yanada samarali va barqaror qiladi. Kelajakda ishlab chiqarish tizimlari to‘liq raqamli ekotizimga o‘tishi kutilmoqda. Shu sababli innovatsion yondashuvlarni joriy etish korxonalar uchun majburiy strategik yo‘nalishga aylanmoqda.

“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Chopra, S., & Meindl, P. (2020). *Supply chain management: Strategy, planning, and operation* (7th ed.). Pearson.
2. Christopher, M. (2016). *Logistics and supply chain management* (5th ed.). Pearson.
3. Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2020). *Operations management: Sustainability and supply chain management* (13th ed.). Pearson.
4. Ivanov, D., Tsipoulanidis, A., & Schönberger, J. (2019). *Global supply chain and operations management*. Springer.
5. Lambert, D. M. (2014). *Supply chain management: Processes, partnerships, performance*. Supply Chain Management Institute.
6. Monczka, R. M., Handfield, R. B., Giunipero, L. C., & Patterson, J. L. (2020). *Purchasing and supply chain management* (7th ed.). Cengage Learning.
7. Slack, N., Brandon-Jones, A., & Burgess, N. (2019). *Operations management* (9th ed.). Pearson.
8. Ballou, R. H. (2004). *Business logistics/supply chain management*. Pearson Prentice Hall.
9. Rushton, A., Croucher, P., & Baker, P. (2017). *The handbook of logistics and distribution management*. Kogan Page.
10. Christopher, M., & Peck, H. (2004). Building the resilient supply chain. *International Journal of Logistics Management*, 15(2), 1–14.
11. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi. (2023). *Sanoat va logistika statistik to‘plami*. Toshkent.
12. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2022). *Raqamli iqtisodiyot va logistika tizimini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida qarorlar*. Toshkent.